

El gesto aplicado al control de dispositivos en tiempo real usando un guante de interacción de bajo costo

José Antonio Jiménez-Montanés¹, Gonzalo Pomboza-Junez² y Juan A. Holgado-Terriza³

Resumen—La Interacción Hombre-Máquina está en constante evolución. Este artículo presenta el diseño y construcción de un Guante de Interacción Natural de Usuario (GINU) para el reconocimiento e identificación de los gestos de la mano. A través de GINU es posible llevar a cabo el control de dispositivos eléctricos y electrónicos. GINU incorpora distintos tipos de sensores (IMU y sensores resistivos) para lograr una mayor exactitud en la detección del gesto tanto estáticos (posturas) como dinámicos (gesto en movimiento). Se ha definido una biblioteca de control gestual que contiene un conjunto de gestos preestablecidos estáticos y dinámicos que pueden asociarse a acciones concretas para controlar dispositivos eléctricos y electrónicos. La identificación del gesto se realiza mediante el procesamiento de los datos que recibe un sistema empotrado del GINU a través de protocolo Bluetooth de bajo consumo (BLE), y su posterior contraste con patrones previamente establecidos en la biblioteca de control gestual. Una vez identificado en el sistema empotrado el gesto, se asocia una acción o comando concreto que se envía al dispositivo que se desea controlar utilizando diversos protocolos (WiFi, Bluetooth, iR). Se consigue de este modo convertir el GINU en una interfaz hombre-máquina equivalente a un mando a distancia universal para el control de dispositivos.

Palabras clave—Guante de interacción, Control gestual, Reconocimiento gestual, Interacción Natural de Usuario.

I. INTRODUCCIÓN

EL desarrollo tecnológico alcanzado actualmente en la electrónica, la comunicación y la información, permite pensar en nuevas formas de interacción con la máquina, las cuales son cada vez más eficientes, más confiables, más humanas.

Concretamente, la Interacción Hombre-Ordenador (HCI, Human-Computer Interaction en inglés) presenta limitaciones importantes en aquellas interfaces que no son capaces de admitir o contemplar en su diseño la riqueza y complejidad que tiene la expresión humana. De hecho, la expresión humana incluye movimientos, gestos, posturas y hasta pensamientos, que en muchos casos, forman parte del lenguaje no verbal. Dicho lenguaje puede proporcionar nuevas formas de comunicación, no sólo a nivel humano sino incluso, para establecer nuevos canales de interacción con las máquinas [1].

La Interacción Multimodal (IM) trata de combinar modernos métodos y técnicas de comunicación con los ordenadores tendientes a lograr una forma de comunicación integral con la máquina [2]. En

consecuencia, las investigaciones actuales se centran en buscar y lograr una forma de interacción con la máquina (ordenador, robot, etc.) que no requiera ningún tipo de contacto con elemento alguno del ordenador, como el teclado, ratón, o pantalla. A esta forma de interacción, sin contacto y basada en el usuario, se la ha definido como Interface Natural de Usuario (INU) [3], [4].

La INU aprovecha cada componente individual de la comunicación para tratarlo como un mensaje, cuyo contenido podrá ser reconocido e interpretado por la máquina [5]. Las INU tratan de integrar hardware y software en dispositivos que estén lo más cerca posible del usuario. Este intercambio de información, más natural, hace a la interacción más eficiente al minimizar errores, incrementar la satisfacción del usuario y disminuir su posible frustración [6]; en pocas palabras, tratan de hacer más productivas las tareas que involucran a las personas y a las máquinas [7].

De todos los componentes que intervienen en la comunicación el gesto constituye una de las expresiones humanas más variada y mediante la cual es posible representar una idea o expresar una acción [8]. El uso del gesto en la interacción no es nueva, y muchos trabajos han sido presentados aplicando el gesto y su clasificación (gestos estáticos y dinámicos) para adaptarlo a la interacción [9]. Varias técnicas han sido propuestas para lograr su captura y reconocimiento, tales como dispositivos basados en Guante de Datos (DataGlove, en inglés) [1], [10]–[12], dispositivos ópticos (e.g., Leap Motion, Kinect) [13]–[15], dispositivos basados en acelerómetros (IMU) [10], [16], [17], dispositivos táctiles (Touchscreen) [18], [19], dispositivos basados en señales electromiográficas (e.g., MYO) [20], y dispositivos basados en tecnología infrarroja y magnética [21], entre otros. Todas estas soluciones presentan restricciones tales como: oclusión, pérdida de señal o calibración, toques erróneos, ruido, interferencia lumínica, electromagnética, etc.

Dentro de este contexto, los guantes de interacción son una alternativa interesante para determinar con precisión los gestos que realiza el usuario. Además, permiten caracterizar un mayor conjunto de variables asociadas al gesto (orientación del antebrazo, flexión de dedos, posición de la mano, etc.) integrando un mayor conjunto de sensores [22]. Aunque tradicionalmente el guante se ha considerado como un sistema invasivo y poco preciso [1], la mejora en la sensorización, la miniaturización electrónica y comunicación hacen que dicho dispositivo, en la actualidad, sea más preciso, portable y permita una mayor libertad al usuario [23]. Así, por ejemplo, Asokan et al. [11] implementa una forma de interacción gestual mediante guante para lograr el control de un robot de

¹ José A. Jiménez-Montanés, Universidad de Granada, España (e-mail: zedw@correo.ugr.es).

² Gonzalo Pomboza-Junez, Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador (e-mail: wpomboza@unach.edu.ec).

³ Juan A. Holgado-Terriza, Universidad de Granada, España (e-mail: jholgado@ugr.es).

rescate. Mientras que, Oz et al. [24] usa un guante para lograr el reconocimiento de palabras usando el Lenguaje de Signos (LS).

Este artículo presenta el diseño e implementación de un Guante de Interacción Natural de Usuario (GINU) que permite la captura del gesto (dinámico y estático) en tiempo real. El GINU construido integra un mayor número de sensores, a diferencia de otros similares, que nos permite alcanzar una mayor exactitud de reconocimiento gestual. También permite una mayor libertad de movimiento gracias al diseño empleado en su construcción. GINU requiere un sistema de procesamiento de datos para identificar el gesto realizado. En nuestro caso, hemos empleado como sistema de apoyo, un sistema empujado basado en una Raspberry Pi para lograr el reconocimiento gestual similar a lo presentado por [15].

II. EL GUANTE DE INTERACCIÓN

El GINU, construido para esta investigación, es un guante que nos permite determinar el gesto que realiza el usuario a partir de la posición y el movimiento libre de dedos, manos y antebrazo. El gesto puede ser identificado como una postura (gesto estático) o un movimiento (gesto dinámico). Un gesto estático es aquel que mantiene una postura durante un intervalo de tiempo. Un gesto dinámico es aquel que partiendo de una postura inicial, alcanza una postura final, pero realizando un desplazamiento o movimiento. Dicho movimiento puede involucrar a la mano y los dedos, o limitarse simplemente a los dedos.

A diferencia de otros guantes, el GINU ofrece varias ventajas:

- Una mayor exactitud en el reconocimiento gestual al integrar varias tecnologías de medición en un mismo dispositivo.
- Una mayor libertad de movimiento al usar un diseño más compacto, que evita en lo posible la presencia de cableado, así como cualquier elemento auxiliar que lo limite.
- Puede ser utilizado como soporte de comunicación, interacción y control, lo que lo convierte en un guante de propósito general.
- Permite identificar el movimiento del antebrazo separado del movimiento de la mano.
- Bajo costo y fácil configuración.

La Figura 1 muestra el prototipo final del GINU. El GINU está compuesto de dos partes: El guante propiamente dicho y un brazalete que lo complementa.

Fig. 1. Componentes físicos de GINU (guante y brazalete).

El guante se coloca del modo habitual teniendo cuidado de mantener los dedos correctamente introducidos.

Posteriormente, el brazalete irá sujeto al antebrazo lo más próximo al guante, de tal manera que posibilite su conexión.

A. Diseño del Hardware

El diseño del GINU está fundamentado en tres componentes principales: los componentes de sensorización encargados de la captación de datos, el microcontrolador encargado del procesamiento de los datos y un transceptor para la transmisión de dichos datos a través de un protocolo de comunicación. La Figura 2 muestra en detalle la arquitectura implementada y cada uno de sus componentes.

Fig. 2. Arquitectura del GINU y sus componentes físicos.

Los componentes de sensorización son esencialmente dos: los Flex resistivos y el IMU. Los Flex, permiten medir la flexión de cada dedo (pueden encogerse o estirarse). En cambio, la IMU nos permite medir el movimiento de la mano y del antebrazo a partir de los cambios de posición, la rapidez con que se realiza dichos cambios y la orientación que tiene con respecto al norte magnético. Concretamente, la arquitectura presenta los siguientes componentes:

1. Flex Array: Es un conjunto de sensores Flex de tipo resistivo que se conectan a un puerto analógico con un convertor analógico-digital de 10 bits. Los valores de resistencia son leídos de forma analógica por el controlador.
2. BNO055 (IMU-P): Es un sistema inercial que permite tratar los datos de cambio de posición, velocidad y orientación de la mano y del guante antes de ser enviados al controlador. En este caso, además se realiza un pre-cálculo de los Cuaterniones.
3. GY-80 (IMU-A): Es un IMU secundario instalado en la muñeca para la determinación de los ángulos de Euler. Su finalidad es proporcionar mayor robustez al momento de detección del gesto debido al grado de libertad de la muñeca en relación a la mano y antebrazo del usuario.

Como microcontrolador se ha escogido un micro ATSAM21G18 ARM Cortex M0 de la empresa Atmel que trabaja a 48 Mhz. El microcontrolador contiene además:

- Una interfaz I2C para conectar los componentes de sensorización como el IMU-P/IMU-A. El microcontrolador actúa como maestro I2C para obtener los datos de cada uno de los sensores (esclavos I2C).
- Un transceptor basado en Bluetooth de bajo consumo (BLE 4.1) que se encarga de la transmisión de los datos capturados por el guante.
- Un gestor de batería Lipo encargado de alimentar el sistema y supervisar el nivel de voltaje de la batería, cuantificando la carga, para evitar problemas derivados de su funcionamiento. En nuestro caso, hemos utilizado una batería de 900 mA. La duración teórica estimada de la batería con el dispositivo a operación completa alcanza 7,84 horas.

B. Adquisición y acondicionamiento de la señal

Los datos que se capturan en raw sobre cada componente de sensorización pueden no ser adecuados para la identificación del gesto. Por este motivo, los datos tienen que ser procesados antes de ser transmitidos.

A continuación, se detalla el tipo de tratamiento que se ha realizado para cada componente de sensorización:

- Sensores Flex. El controlador lee los valores resistivos de cada una de las entradas analógicas que están conectadas a los sensores. Estos valores proporcionan un rango entre 40 y 250 ohmios según la configuración base estudiada. Estos valores pueden variar modificando la resistencia que hay entre la toma de tierra y el sensor.
- IMU-P: Es la IMU principal y descarga de trabajo al controlador obteniendo los datos del giroscopio, acelerómetro y magnetómetro. Una vez obtenidos los datos los valores son tratados con filtros de estabilización para obtener finalmente datos como los ángulos de Euler y los cuaterniones entre otros. Dichos valores se pueden obtener con una frecuencia límite de 200Hz a través del puerto I2C.
- IMU-A: Es la IMU auxiliar y se encarga de proporcionar los datos de orientación en raw, logrando determinar los ángulos de Euler desde el microcontrolador. Además, se aplica un filtro paso bajo y un escalado de datos para que la señal sea más estable.

La Tabla 1 muestra las características de las variables que entrega cada uno de los componentes del diseño.

Tabla 1
CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES DE SENSORIZACIÓN.

Valor	Min	Max
Sensores flex	40 Ω	160 Ω
Quaternion	-1	1
Euler (pitch, row)	-180	180
Euler (yaw)	0	360
Giroscopio	-π	π

Los valores indicados para cada Flex Sensor se corresponden con el dedo de la mano flexionado (40 Ω) y extendido (90 Ω) en posición normal, pudiendo alcanzar hasta los 160 Ω flexionado al lado contrario.

El diseño y componentes físicos del GINU se describen en la Figura 3.

Fig. 3. Conexión de componentes físicos de GINU.

C. Diseño del controlador del guante

El diseño del controlador está fundamentado en la lectura de los sensores que conforman el guante. En este contexto, el controlador tiene la responsabilidad de capturar los datos de los diferentes sensores y enviar los datos a otro dispositivo u ordenador de mayor capacidad de cómputo para que pueda realizar el proceso de reconocimiento e identificación del gesto.

Para el diseño se ha empleado un modelo basado en *ejecutivo cíclico* con un lazo temporizado que se encarga de realizar las siguientes operaciones:

- Adquisición de los datos del giroscopio, acelerómetro y de los cuaterniones de la IMU-P.
- Aplicación de un filtrado de datos (filtrado paso bajo y paso alto) usando Kalman [25]. Esto permite obtener los ángulos de Euler en una forma más estable.
- Lectura de los valores de las Flex Sensors.
- Obtención de la orientación del antebrazo a partir de los datos del IMU-A para lo cual: primero se realiza un filtrado y normalización de dichos datos para a continuación calcular los ángulos de Euler (pitch, roll, yaw). Esto también permite determinar la continuidad del gesto.
- Generación del datagrama de datos con todos los valores obtenidos y/o calculados.
- Envío del datagrama mediante el protocolo Bluetooth.

El controlador es capaz de transmitir tramas de datos con una frecuencia variable entre 10Hz y 200Hz. La frecuencia más alta es útil cuando se requiera utilizar el guante como un sistema de seguimiento (tracking, en inglés). En cambio, la frecuencia más baja se utiliza cuando se necesite el reconocimiento de gestos estáticos.

Se ha implementado el controlador en lenguaje C, que se compila en un host para obtener un binario que luego se despliega sobre el microcontrolador utilizando un cargador sobre un puerto USB. El puerto USB permite la carga de software y la recarga de la batería. El microcontrolador posee un puerto UART para conectarse en serie por RS-232, lo cual nos permite comprobar el estado del sistema. De este modo, podemos verificar si los datagramas se envían de forma adecuada y con la tasa de transmisión establecida.

D. Identificación del gesto.

Para lograr identificar si un gesto es dinámico o estático hemos definido a una función $v(x)$ la cual permite medir la variabilidad de las coordenadas del giroscopio

relacionadas directamente con el movimiento de la mano y está definida como:

$$v(x) = \left(\frac{1}{N} \sum_{i=N}^1 \frac{|x_{ix}| + |x_{iy}| + |x_{iz}|}{\omega} \right) \quad (1)$$

donde ω es el número de ejes del giroscopio principal. x, y, z son las coordenadas espaciales del giroscopio y N es el tamaño del buffer de lectura y depende de la tasa de muestreo (10 Hz en nuestro experimento).

Adicionalmente se requiere una constante de variabilidad del gesto a la cual hemos llamado k . La cual establece una frontera lógica para la diferenciación entre el gesto estático y dinámico. La comparación entre k y $v(x)$ nos permitirá establecer si un gesto es dinámico ($v(x) \geq k$) o estático ($v(x) < k$). El valor de k es un valor mínimo, obtenido del análisis de datos, y que delimita al gesto dinámico del estático. En nuestro estudio hemos determinado que el valor de $k = 0,2$.

La ecuación (1) puede ser aplicada en las IMUs, tanto para determinación el tipo de gesto (IMU-P) y su continuidad (IMU-A) en forma conjunta o separada. Esto depende de movimiento gestual realizado.

III. CONTROL DE DISPOSITIVOS BASADOS EN EL USO DEL GUANTE

El reconocimiento e identificación de gestos de la mano a través de un guante de interacción puede ser utilizando para controlar un sistema o un conjunto de dispositivos.

A. Arquitectura del sistema de interacción

Para realizar el control de un conjunto de dispositivos utilizando el guante de interacción es necesario contar con varios subsistemas. La Figura 4 muestra la arquitectura del sistema utilizando un enfoque cliente-servidor dividida en tres capas. Cada capa tiene un rol específico dentro del sistema.

Fig. 4. Arquitectura del sistema de control usando GINU.

- **Capa 1: Captura de Datos.** Esta capa se encuentra constituida por el guante de interacción, el cual se encarga de capturar los datos generados en cada gesto. Realiza un pre-procesado de la señal, forma la trama de datos y la envía usando protocolo Bluetooth a la capa superior.
- **Capa 2: Procesamiento de Datos.** Está formada por un sistema empujado con capacidad de procesamiento. Esta capa recibe la trama de datos desde el guante de interacción y los procesa. El procesamiento incluye una comparación con patrones predefinidos de los gestos a reconocer, los cuales están almacenados en la biblioteca gestual. De este modo, se logra la identificación de cada uno de los gestos realizados, los cuales son asociados a una o varias acciones de control. Dichas acciones son comandos, los cuales pueden transmitirse a un dispositivo de la capa 3 en donde serán ejecutados. La comunicación con los dispositivos de la capa 3 está en dependencia directa con la forma de comunicación que use cada uno de ellos pudiendo ser: WiFi, Bluetooth, LORA, etc.
- **Capa 3: Dispositivos.** Está conformada por los dispositivos eléctricos y electrónicos a controlar. Se encarga de ejecutar las acciones o comandos, identificados en la capa 2, y que están asociados a una funcionalidad en cada dispositivo. Dichas acciones pueden ejecutarse en forma directa, en el aparato, o indirectamente en otros asociados.

B. Lenguaje gestual

El lenguaje gestual está formado por un conjunto de gestos que se muestran en la Figura 5. Los gestos a, b, c son gestos estáticos, mientras los gestos d, e, f son dinámicos. Los gestos son parte del Lenguaje de Signos Español (LSE), y han sido escogidos por su facilidad y rápida memorización [26].

Fig. 5. Biblioteca gestual usada para control usando el GINU. Los gestos a, b y c son estáticos. Los gestos d, e y f son dinámicos.

C. Protocolo experimental

Los gestos fueron realizados por el usuario durante un tiempo de 10 s. Los datos generados fueron almacenados en un archivo CSV para conformar un dataset. Los patrones gestuales identificados conforman la biblioteca

gestual. El movimiento de la mano y el antebrazo fue registrado por el IMU-P y el IMU-A respectivamente los cuales forman parte del diseño del GINU.

La Figura 6 muestra el comportamiento de los Flex Sensors. El eje de abscisas representa la marca de tiempo en milisegundos y el de las ordenadas el valor en ohmios de la resistividad que presenta cada sensor resistivo en cada dedo. Durante la prueba se trató de mantener un gesto estático (el gesto (a)). Como se puede apreciar apenas hay variabilidad en la resistividad de los flex, lo cual nos indica que son ideales para el reconocimiento de las flexiones en los dedos que son parte de los gestos.

En la Figura 7 se puede observar el comportamiento de los datos para el gesto (d), un gesto de tipo dinámico. La Figura 7.a permite observar los ángulos de Euler sin filtro alguno (color negro), con filtro Kalman reducido o complementario (color rojo) y con filtro Kalman completo (color verde). Todos para el mismo gesto. La Figura 7.b muestra el comportamiento de los Flex Sensors y cuaterniones en referencia al gesto (d). El eje de x representa el tiempo en ms y el eje y representa el valor de referencia de los Flex Sensors y cuaterniones. Es evidente la estabilización de la señal al usar el filtrado de Kalman (complementario y completo). Pero, en nuestros experimentos tuvo una mejor respuesta en tiempo de cálculo el filtro de Kalman complementario. La variabilidad de los datos nos permite reconocer a un gesto dinámico de un estático.

D. Reconocimiento del gesto y posición

Los datos son recibidos como un datagrama cuya estructura permite separar los distintos valores para cada uno de los sensores.

El primer paso en el proceso de reconocimiento consiste en determinar si un gesto es dinámico o estático.

Fig. 6. Comportamiento de los Flex sensor. a) Flex sensor en el gesto (a) con 29 datos tomados a 10Hz. b) Comportamiento de los Flex sensor en el gesto (b) con 17 datos tomados a 10Hz.

La frecuencia de muestreo establecida durante los experimentos fue de 10 Hz. Esto es clave para un sistema que trabaja en tiempo real debido a la rapidez con que se debe identificar el gesto a través de sus variables y satisfacer los estrictos plazos de respuesta.

A continuación, el sistema procesa los datos de los giroscopios aplicando la ecuación (1) definida en la Sección II.d. El valor de k descrito en dicha sección se fija durante la calibración del sistema y permite determinar si los datos corresponden a un gesto dinámico o estático.

Finalmente, para minimizar el error de muestreo hemos establecido umbrales para la admisión del gesto. Esto tiene por objetivo evitar los falsos positivos por movimientos involuntarios de las manos del usuario. En caso de existir patrones predeterminados, el gesto es considerado inexistente o no definido. El sistema cuenta con un buffer de N datos variable en función de la frecuencia de muestreo.

Fig. 7. Reconocimiento del gesto (d) y su comportamiento con 39 datos tomados a 10 Hz. a) Los ángulos de Euler con y sin filtro. b) Los Quaterniones y Flex Sensors.

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se han diseñado varios prototipos del GINU para comprobar el grado de funcionamiento y versatilidad del nuevo sistema. En primer lugar se realizó un diseño sobre protoboard para demostrar la viabilidad del dispositivo y la factibilidad del reconocimiento gestual. En segundo lugar se verificó la funcionalidad. Por último, en la versión final, se trató de ocultar el cableado y la electrónica. Sobre esta última versión se realizaron las

pruebas de funcionamiento finales. En la Figura 8 se muestra la imagen de los prototipos diseñados.

Durante nuestras pruebas el GINU tuvo un comportamiento conforme a lo esperado en su manejo y adaptación. Los resultados, en la versión final, fueron similares e incluso superiores a los que se obtuvieron inicialmente. La combinación de las IMUs (IMU-P e IMU-A) al aplicar la ecuación (1), nos permitió determinar en forma precisa el gesto y su continuidad. De hecho, un perfeccionamiento del calibrado de todos los componentes de sensorización permitió mejorar el reconocimiento gestual.

El GINU, diseñado en base a la arquitectura propuesta en Sección II.a, presentó un comportamiento estable tanto en su funcionamiento como en su operatividad. Se tuvo especial cuidado en configurar correctamente cada uno de los componentes electrónicos para evitar conflictos entre ellos, así como sujetar debidamente los Flex Sensor para evitar lecturas erróneas.

Fig. 8. Etapas en el diseño del GINU desde el punto de vista temporal. a) Diseño inicial en protoboard. b) El GINU con sus componentes hardware a la vista. c) El guante en su diseño final con todos sus componentes integrados.

La tasa de muestreo fue probada entre 10 y 100 Hz, determinándose que la mejor frecuencia se aproxima a los 20 Hz para un reconocimiento óptimo, aunque durante nuestros experimentos se la mantuvo a 10 Hz (frecuencia mínima fijada en la Sección III.d). La tasa máxima de muestreo, con los dispositivos empleados en la fabricación del GINU, puede alcanzar los 200 Hz.

Se implementó un sistema de interacción gestual para el control de dispositivos de propósito general propuesto en la Sección III. Para lograrlo se ha usado la arquitectura propuesta en dicha sección la cual permite integrar el GINU con un sistema empujado y usar el protocolo Bluetooth para envío de datos. La conexión Bluetooth planteó algunos problemas de compatibilidad debido al chip-set utilizado, los cuales fueron resueltos adecuadamente.

El sistema empujado en nuestro caso es una Raspberry Pi 3, con CPU ARMv8 Quadcore de 1,2 GHz, y conectividad WiFi y Bluetooth nativas. En este sistema se instaló Android Things de Google¹ como sistema principal de procesamiento. Sobre dicha plataforma se implementó una aplicación Android para el reconocimiento gestual. La Figura 9 muestra el guante y el sistema empujado, los cuales conforman el sistema de interacción gestual definido en la Sección III.

Durante las pruebas iniciales con el sistema de interacción, fue posible identificar los gestos realizados por el usuario en un tiempo razonable de 20 ms. Sin embargo, detectamos que un aumento de la tasa de muestreo del GINU provocaba una ráfaga de datos transmitidos muy alta, la cual podía llegar a saturar el buffer de entrada de datos en el empujado. Pensamos que para resolver este problema, sería necesario establecer una frecuencia máxima de muestreo acorde a todos los componentes del sistema.

Fig. 9. GINU y su sistema empujado.

V. CONCLUSIONES

Este artículo presenta el diseño y construcción de un GINU para interacción gestual usando componentes de bajo costo. El GINU puede formar parte de un sistema de interacción y reconocimiento gestual que puede ser aplicado al control de dispositivos eléctricos y electrónicos. La tasa de trabajo del dispositivo fue mantenida en 10Hz, pudiendo llegar hasta los 200 Hz. El tiempo de reconocimiento alcanzó los 20 ms, medido desde la recepción del dato hasta la identificación del gesto. Este resultado es muy aceptable dado que en sistemas empujados es admisible un delay máximo de 300 ms [27]. Además, esto nos indica que el GINU implementado puede ser usado tanto en la identificación

¹ (<https://developer.android.com/things/index.html>)

gestual como en procesos de seguimiento (tracking) de los movimientos de los dedos, mano y antebrazo.

El sistema de interacción gestual basado en el GINU permite además lograr un lenguaje de control, asociando a cada gesto un comando e incluso una secuencia de comandos. Esto permitiría definir un lenguaje de control más amplio orientado a la ejecución de acciones parametrizadas en sistemas complejos, similar a lo implementa por Pomboza et al.[26].

Como trabajos futuros pensamos aplicar GINU en la identificación de gestos del Lenguaje de Signos Español aplicando técnicas de Aprendizaje Automático (Machine Learning en inglés) para lograr la clasificación y reconocimiento gestual en menor tiempo. También creemos que GINU puede tener potenciales aplicaciones en la asistencia a personas con discapacidad.

AGRADECIMIENTOS

El presente trabajo ha sido desarrollado en el Centro de Investigación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (CITIC) de la Universidad de Granada. Financiado por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) de Ecuador, a través de una Beca de Estudios de Doctorado y por la Universidad Nacional de Chimborazo, por medio de una Comisión de Servicios Docente.

REFERENCIAS

- [1] T. G. Zimmerman, J. Lanier, C. Blanchard, S. Bryson, and Y. Harvill, "A hand gesture interface device," *ACM SIGCHI Bull.*, vol. 17, no. SI, pp. 189–192, May 1986.
- [2] E. Ohn-Bar and M. M. Trivedi, "Hand Gesture Recognition in Real Time for Automotive Interfaces: A Multimodal Vision-Based Approach and Evaluations," *IEEE Trans. Intell. Transp. Syst.*, vol. 15, no. 6, pp. 2368–2377, Dec. 2014.
- [3] D. M. Kaushik and R. Jain, "Gesture Based Interaction NUI: An Overview," *Int. J. Eng. Trends Technol.*, vol. 9, no. 12, pp. 633–636, Mar. 2014.
- [4] R. A. S. Fernandez, J. L. Sanchez-Lopez, C. Sampedro, H. Bavle, M. Molina, and P. Campoy, "Natural user interfaces for human-drone multi-modal interaction," in *2016 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS)*, 2016, pp. 1013–1022.
- [5] J. Blake, *Natural User Interface in .NET*, MEAP. New York, USA: Manning Publications, 2011.
- [6] C. J. Hunt, G. Brown, and G. Fraser, "Automatic Testing of Natural User Interfaces," in *2014 IEEE Seventh International Conference on Software Testing, Verification and Validation*, 2014, pp. 123–132.
- [7] F. K. Quek, "Eyes in the interface," *Image Vis. Comput.*, vol. 13, no. 6, pp. 511–525, Aug. 1995.
- [8] V. I. Pavlovic, R. Sharma, and T. S. Huang, "Visual interpretation of hand gestures for human-computer interaction: a review," *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.*, vol. 19, no. 7, pp. 677–695, Jul. 1997.
- [9] S. S. Rautaray and A. Agrawal, "Vision based hand gesture recognition for human computer interaction: a survey," *Artif. Intell. Rev.*, vol. 43, no. 1, pp. 1–54, Jan. 2015.
- [10] C. K. Lim, Z. Luo, I.-M. Chen, and S. H. Yeo, "Wearable wireless sensing system for capturing human arm motion," *Sensors Actuators A Phys.*, vol. 166, no. 1, pp. 125–132, Mar. 2011.
- [11] A. Asokan, A. J. Pothan, and R. K. Vijayaraj, "ARMatron ? A wearable gesture recognition glove: For control of robotic devices in disaster management and human Rehabilitation," in *2016 International Conference on Robotics and Automation for Humanitarian Applications (RAHA)*, 2016, pp. 1–5.
- [12] M. A. Arenas, J. M. Palomares, J. Olivares, and J. Castillo, "Diseño y Construcción de un Guante de Datos mediante Sensores de Flexibilidad y Acelerómetro," in *Jornadas SarteCO 2012, 19-21 Sep.*, 2012.
- [13] J. Y. Tung, T. Lulic, D. a Gonzalez, J. Tran, C. R. Dickerson, and E. a Roy, "Evaluation of a portable markerless finger position capture device: accuracy of the Leap Motion controller in healthy adults.," *Physiol. Meas.*, vol. 36, no. 5, pp. 1025–35, May 2015.
- [14] A. Erol, G. Bebis, M. Nicolescu, R. D. Boyle, and X. Twombly, "Vision-based hand pose estimation: A review," *Comput. Vis. Image Underst.*, vol. 108, no. 1–2, pp. 52–73, Oct. 2007.
- [15] G. Sanahuja, A. Valera, A. J. Sánchez, C. Ricolfe-Viala, M. Vallés, and L. Marín, "Control Embebido de Robots Móviles con Recursos Limitados Basado en Flujo Óptico," *Rev. Iberoam. Automática e Informática Ind. RIAI*, vol. 8, no. 3, pp. 250–257, Jul. 2011.
- [16] I. Oropesa, T. L. de Jong, P. Sánchez-González, J. Dankelman, and E. J. Gómez, "Feasibility of tracking laparoscopic instruments in a box trainer using a Leap Motion Controller," *Measurement*, vol. 80, pp. 115–124, Feb. 2016.
- [17] A. Sanna, F. Lamberti, G. Paravati, and F. Manuri, "A Kinect-based natural interface for quadrotor control," *Entertain. Comput.*, vol. 4, no. 3, pp. 179–186, Aug. 2013.
- [18] S. Ljubic, V. Glavinic, and M. Kukec, "Finger-Based Pointing Performance on Mobile Touchscreen Devices: Fitts' Law Fits," in *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, vol. 9175, no. 2, M. Antona and C. Stephanidis, Eds. Cham: Springer International Publishing, 2015, pp. 318–329.
- [19] Z. Lv, A. Halawani, S. Feng, S. ur Réhman, and H. Li, "Touch-less interactive augmented reality game on vision-based wearable device," *Pers. Ubiquitous Comput.*, vol. 19, no. 3–4, pp. 551–567, Jul. 2015.
- [20] G. Pomboza-Junez and J. H. Terriza, "Hand gesture recognition based on sEMG signals using Support Vector Machines," in *2016 IEEE 6th International Conference on Consumer Electronics - Berlin (ICCE-Berlin)*, 2016, pp. 174–178.
- [21] F. Erden and A. Çetin, "Hand gesture based remote control system using infrared sensors and a camera," *IEEE Trans. Consum. Electron.*, vol. 60, no. 4, pp. 675–680, Nov. 2014.
- [22] P. Plawiak, T. Sosnicki, M. Niedzwiecki, Z. Tabor, and K. Rzecki, "Hand Body Language Gesture Recognition Based on Signals From Specialized Glove and Machine Learning Algorithms," *IEEE Trans. Ind. Informatics*, vol. 12, no. 3, pp. 1104–1113, Jun. 2016.
- [23] Rung-Huei Liang and Ming Ouhyoung, "A real-time continuous gesture recognition system for sign language," in *Proceedings Third IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition*, 1998, pp. 558–567.
- [24] C. Oz and M. C. Leu, "Linguistic properties based on American Sign Language isolated word recognition with artificial neural networks using a sensory glove and motion tracker," *Neurocomputing*, vol. 70, no. 16–18, pp. 2891–2901, 2007.
- [25] Z. Wang, L. Yang, Z. Huang, J. Wu, Z. Zhang, and L. Sun, "Human motion tracking based on complementary Kalman filter," in *2017 IEEE 14th International Conference on Wearable and Implantable Body Sensor Networks (BSN)*, 2017, pp. 55–58.
- [26] G. Pomboza-Junez and J. Holgado-Terriza, "Control of home devices based on hand gestures," in *2015 IEEE 5th International Conference on Consumer Electronics - Berlin (ICCE-Berlin)*, 2015, pp. 510–514.
- [27] J.-U. Chu, I. Moon, Y.-J. Lee, S.-K. Kim, and M.-S. Mun, "A Supervised Feature-Projection-Based Real-Time EMG Pattern Recognition for Multifunction Myoelectric Hand Control," *IEEE/ASME Trans. Mechatronics*, vol. 12, no. 3, pp. 282–290, Jun. 2007.